

Куліш Х.О.

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми

Науковий керівник – д. психол. н. С.Б. Кузікова

**КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ, ЯК СВІДОМИЙ ЗАХИСТ ПСИХІКИ ВІД
ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ
COPING STRATEGIES FOR CONSCIOUS PSYCHOLOGICAL
DEFENSE AGAINST TRAUMATIC STRESS**

The abstract discusses coping strategies for dealing with traumatic stress conditions. It is noted that the majority of respondents, including military personnel from an engineering unit and civilian women with experience in wartime conditions, have a moderate level of PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). It was found that men predominantly employed the coping strategy of «problem-solving planning,» which is aimed at understanding, analysing, and seeking optimal solutions to problems, while women used «escape-avoidance» and «acceptance of responsibility» coping strategies, indicating that the latter group attempts to avoid stressors but is willing to take on responsibility. Greater variability in responses was observed among women compared to men, which is expected given the respondent sample. During the research process, it was also discovered that the higher the level of PTSD, the more defence mechanisms and coping strategies the psyche employs.

Key words: coping strategies, traumatic stress states, PTSD, overcoming, adaptation.

Термін «копінг-стратегії» у психологічній спільноті ввів ще у 1940х роках Курт Левін, його підхопили інші дослідники та почали вивчати, як люди реагують на стресові ситуації та які механізми захисту використовують для подолання цього стресу. Більшої популярності та розповсюженості термін здобув після публікації праці Річарда Лазаруса та Сьюзен Фолкман «Копінг-стратегії та стрес» у 1980х роках, в якій вони визначили основні підходи до копінг-стратегій: орієнтованість на проблеми та орієнтованість на емоції. Копінг-стратегії і сьогодні залишаються актуальною областю досліджень, розвиваються нові методи та теорії, вивчається вплив копінгу на психологічне та фізичне здоров'я, розглядаються його методи застосування у консультуванні та психотерапії. Отже різні способи, якими індивід намагається зменшити чи уникнути негативних наслідків стресу та допомогти собі відновитись після стресової події називаються копінг-стратегіями. Варто зазначити, що їх особа вибирає свідомо.

У наш час, коли війна викликала емоційні розлади та психічний дисбаланс, спричинила негативні наслідки для ментального здоров'я, особливої актуальності набула тема копінгів. Адже виникла необхідність

дослідження заходів спрямованих на підтримку психологічного здоров'я після травматичних подій. Саме впровадження ефективних копінг-стратегій може стати таким заходом. Дослідження показали, що ефективно використані копінг-стратегії можуть допомогти людині підвищити рівень психологічного благополуччя, знизити симптоми тривожності та депресії після травматичних подій. Зазначимо, що ефективність копінгу залежить від ситуації та особистісних рис індивіда. Одна і та ж копінг-стратегія може бути як позитивною, так і негативною, різні люди мають різні стилі копінгу, тому важливий індивідуальний підхід до заходів впровадження ефективних копінг-стратегій.

Досліджуючи реакцію людини на стрес, ми не можемо не розглянути механізми психологічного захисту психіки. Адже це також психологічні процеси, які допомагають особистості впоратись зі стресом та конфліктами, формуються в дитинстві для стримування та регуляції емоцій. Але це несвідомі реакції психіки на стресові фактори, включаються інстинктивно. Всі захисти мають в своїй основі механізм пригнічення, який виник для подолання страху. Механізми захисту допомагають знизити тривожність та вплив травматичного стресу на психіку, дозволяючи людині відчувати більшу стійкість та ресурсність. Механізми психологічного захисту розглядаються поруч із копінг-стратегіями, оскільки іт, і ті є реакцією психіки на стрес і мають на меті знизити його рівень, хоча одні психіка включає несвідомо, інші ж індивід вибирає сам.

Для повного огляду та детального дослідження копінг-стратегій нам необхідний сам рівень стресу, його ми визначаємо за рівнем ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) – це різновид неврозу, що може з'явитись в наслідок однієї чи декількох травмуючих подій. Таким чином організм намагається пережити загрозливу або небезпечну для життя ситуацію і це здорова реакція на травмуюче середовище. У нормі ПТСР проходить 5 стадій, завершується плануванням майбутнього. І тільки у невеликому відсотку 8-30%, в залежності від важкості та повторюваності травматичних подій, відбувається застрягання на перших трьох фазах, без переходу на наступні. Важливу роль у подоланні ПТСР має резильєнтність та профілактика, у чому знову ж таки може допомогти ефективно використання копінг-стратегій.

Метою даного емпіричного дослідження є аналіз та вивчення психологічних стратегій, які люди використовують для подолання травматичних подій і стресу.

Для широкого розуміння завдання та огляду реакцій на стресор, емпіричний експеримент було проведено серед 24-х респондентів, віком від 22 до 44 років. Із них 12 чоловіків військовослужбовців інженерної роти. Та 12 цивільних жінок, що мають досвід проживання в умовах війни.

Застосовувався комплекс психодіагностичних методик: Опитувальник травматичного стресу І.О. Котеньова; Опитувальник

«Копінг-стратегії» Р. Лазаруса; «Механізм психологічного захисту» за Плутчиком-Келлерманом-Конте.

За результатами опитувальника травматичного стресу І. О. Котеньова, дані в якому вимірюються за такою шкалою рівня ПТСР:

- до 50 Т-балів – симптоматика відсутня;
- 50-65 Т-балів – незначно виражені симптоми;
- 65-70 Т-балів, діагноз «часткового» ПТСР або ГСР;
- вище 70 – ймовірність клінічних симптомів значно зростає;
- вище 80 – необхідне клінічне уточнення діагнозу.

Констатовано, що серед респондентів не виявлено 80 Т-балів, що означає необхідність клінічної перевірки ПТСР та 70 Т-балів, що свідчать про високу ймовірність клінічних проявів ПТСР. Дані серед респондентів розподілились наступним чином: показник 65-70 Т-балів виявлено у 8% чоловіків та у 8% жінок; 50-65 Т-балів виявлено у 67% чоловіків та у 84% жінок; до 50 Т-балів виявлено у 25% чоловіків, та у 8% жінок. Переважна більшість опитаних, як жінки, так і чоловіки, мають середній рівень вираженості ПТСР.

«Механізм психологічного захисту» за Плутчиком-Келлерманом-Конте. Опитувальник складається з 97 тверджень та дає змогу оцінити ступінь вираженості восьми захисних механізмів: заперечення, витіснення, регресія, компенсація, проєкція, заміщення, інтелектуалізація, реактивне утворення. За цим опитувальником виявлено, що чоловіки задіяли механізм захисту «інтелектуалізацію» у 67%, наступним механізмом став «заперечення» – 42%, інші механізми задіяні не так сильно. У жінок домінуючим механізмом захисту виявлено «регресію» у 75% опитуваних, наступними за проявленістю виявлено механізми захисту «заперечення» та «проєкція», які обрали 58% респонденток, інтелектуалізація у жінок задіяна в 42%.

На основі отриманих даних виявлено, що за опитувальником «Копінг-стратегії» Р. Лазаруса, який виділяє вісім ситуативно-специфічних копінг-стратегій: конфронтаційний копінг, дистанціювання, самоконтроль, пошук соціальної підтримки, прийняття відповідальності, позитивна переоцінка, планування вирішення проблем. У чоловіків основним домінуючим копінгом є «планування вирішення проблем» у 83% респондентів. Наступні три копінг-стратегії задіяні у рівної кількості респондентів але значно менше виражені: «прийняття відповідальності», «позитивна переоцінка» та «пошук соціальної підтримки», кожен у 42% респондентів. Дані математичної статистики свідчать про більшу розрізненість відповідей у жінок, ніж у чоловіків, що закономірно зважаючи на вибірку респондентів. Так 58% жінок-респонденток обрало копінг-стратегію «прийняття відповідальності», 50% – «втеча-унікнення», а «планування вирішення проблем» та «пошук соціальної підтримки» обрало 42% респонденток.

Висновки: не зважаючи на те, що у вибірці середній рівень вираженості стресу і він співпадає як у жінок, так і у чоловіків, механізми захисту та копінг-стратегії обрані по-різному. Дана широка розрізненість відповідей зумовлена тим, що чоловіки проживають разом, зайняті однією справою та багато спілкуються між собою, відповідно їхні дані однорідні. Також видно кращу адаптованість до стресових умов, адже військових готують до реалій з якими їм доводиться стикатись. Дані жінок мають більш широкий спектр оскільки вони між собою не знайомі, та не спілкуються, щоб навіювати схожі реакції. Додатковим неочікуваним фактором стресу для жінок виявилась необхідність вирішувати всі задачі, які раніше вони могли розділити з чоловіками. В результаті їхня психіка налаштована більше на уникнення та самозбереження ніж на вирішення проблем, бо проблем у них занадто багато. В процесі дослідження розглянуто окремі випадки з вищим рівнем ПТСР і виявлено, що чим вищий рівень ПТСР, тим більшу кількість механізмів захисту та копінг- стратегій включає психіка. Зазначимо, що найбільш ефективними копінг-ами є використання декількох копінг-стратегій відповідних місцю, часу та індивідуальним особливостям особистості.